

YANGI ZAMON TARJIMACHILIGI HAQIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600386>

Zuhriddin ISOMIDDINOV,

*filol.f.n. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Badiiy tarjima kengashi raisi,
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi*

Yigirma birinchi asr tarjimachiligi avvalgi davr tarjimachiligidan talay jihatlariga ko‘ra farq qiladi. Bu farq avvalo o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi mustahkamlanganligi, dunyoning ko‘pgina tillaridan bevosita o‘g‘irishga o‘tilib, faqat rus tilidan ag‘darish amaliyotiga barham berilganligi, avvalgi sanoqli tarjimonlar o‘rniga endi mutarjimlar sonining juda ko‘payganligi va hokazolarda ko‘rinadi. Nisbatan qisqa bir zamonda bizda turk tilidan o‘g‘irish amaliyoti shiddat bilan yuzaga keldi va taraqqiy topdi, boshqa turkiy tillardan tarjima qilish ham rivojlanib kelayotibdi. Yana bir o‘ziga xoslik, bizda diniy asarlar ko‘p o‘g‘irilayotgani bilan bog‘liq. Bu esa, o‘z navbatida ona tilimizda diniy leksikonning keskin ko‘payishiga bois bo‘ldi.

Albatta, buni yangi tarjimachilik davri, deb atash mumkin. Uning yana birqancha muhim sifatleri borki, ular o‘z navbatida keyingi yillar o‘g‘irmalarining yutuqlariga zamin bo‘lsa, ajab emas. Ammo biz qo‘lga kiritilgan yutuqlarni sanash bilan cheklanmay, hozirgi jarayonning ayrim nuqsonlarini ham ko‘ra olsak, takliflarimizni o‘rtaga tashlab, o‘rgansak, yaxshi bo‘lar edi. Chunonchi, bizing kuza-tishimizcha:

1. O‘zbek tilining tugal davlat tili bo‘lishi bu to‘g‘rida qonun borligiga, uning mukammalligiga, har bir bob va moddasining benuqson, bafurja ekaniga ham, unga amal qilish davlat organlari tomonidan to‘liq nazorat etilib, aybdor bo‘lgan har bir yuridik va jismoniy shaxsning jazolanishiga ham emas, balki avvalo mamlakat iqtisodiy hayotining qudratiga bog‘liqdir. Ya‘ni, mamlakat ekonomikasi nochor bo‘lsa, tilimizni nafaqat boshqa el-yurt vakillari, hatto o‘zimiz ham mensimay qo‘yamiz. Bugun odamlar grek lisonini – bir mahallar dunyoga antik adabiyot va madaniyatni, tengsiz san‘atni hadya etgan xalqning tilini emas, tobora kuch-qudratga inayotgan koreys davlatining tilini o‘rganishni afzal biladi. Chunki keyingisida iqtisodiy hayot rivoj topyapti. Bas, shunday ekan, “shonli ota-bobolarimiz” haqida kuylay bersak, bugungi dunyo ravnaqini boshqa tillar orqali qabul qilsak, torgina hovuzdagi baliqcha holiga tushishimiz tayin.

Bir to‘pgina bo‘lgan shoir-yozuvchilarning, jurnalistlari til-adabiyot o‘qituvchilari, so‘z san‘ati muhiblarining fidoyiligi bunda kamlik qiladi. Butun xalq

xo'jaligida o'zbek tili ishlasa, xalqning o'zi shunga shunga astoydil intilsa, ana o'shanda o'zbek tili davlat tili bo'ladi. Davlat tili esa – idoralararo yozishmalarning o'zbek tilida yuritilishigina emas (yozishmalar va ish yuritish qog'ozlari – baayni dengiz suvi yuzasidagi bir enlik qatlam xolos, uning qirq quloq chuqurligi, to'rt yuz gaz tubi, to'rt ming chaqirim qa'ri bor), balki butun mamlakatda ishlab chiqarish va texnologiya shu tilda amalga oshirilsa, chunonchi temiryo'l vagonlari shu tilda ishlab chiqilgan yo'riqnoma asosida yasab, ta'mirlansa, Internet orqali joriyalanayotgan har qanday material istalgan lahzada o'zbek tilida mukammal tarjima qilingan holda tayyor bo'lsa, yurtning har bir katta-kichik rahbari bu til uchun jon kuydirsa va elimizning o'zi boshqa tilga og'uvchilarni yoqtirmasa – butun o'lkada o'zbek tili muhiti yuzaga kelsa, ana o'shanda barpo bo'ladi.

2. Bu holda o'zbek tilining (o'zbek xalqining) kelajagi borligiga hammamizda ishonch paydo bo'ladi, biz boshqa ellar tomonidan "yutilib", ularga assimilyatsiyalanib ketmasligimizga umid o'yg'onadi. Kelajagi omonat bo'lmagan xalqning milliy ruhi barq uradi, tilidagi ne bir badiiy mo'jizalar xuddi yer ostida yotgan yombiday bo'lib yuzaga chiqadi, ko'zlarni, ko'ngillarni quvnatadi. Bu holda tarjimalar original asar kabi o'qiladi, tilning o'zi esa tobora boyib boradi, ta'sirchanligi ortadi.

3. Tili mustaqil bo'lmagan mamlakat to'la-to'kis mustaqil sanalmaydi. Chunki u ko'p axborotni boshqa tillardan olib, ularning dunyoqarashi ta'siriga beixtiyor tushib qoladi. Ya'ni, siyosiy iroda barqaror bo'lmasligi xavfi bor.

4. Tarjima biryoqlama bo'lmasligi lozim. Ammo biz XX asrning boshidan oxiriga qadar asosan rus tilidan o'girib kelgan bo'lsak, endi undan uzoqlashganimiz hamono turk tilini yalov qilib olayotibmiz, turk adabiyotida nimaiki bo'lsa, hatto o'rtamiyona adiblarining asarlarini ham, paydarpay o'zbekchaga o'girib, kitob qilib bosib chiqaryapmiz. Bu asarlarning hammasi o'zbek o'quvchisiga kerakmi, adabiyotimizni boyitishga qodirmi, unisi bilan ishimiz yo'q.

Buning davosi – dunyoning o'nlab boshqa tillaridan o'girishni rag'batlantirishdir. Va albatta, ruschadan eng yaxshi badiiy va ilmiy-ma'rifiy asarlarni tarjima qilishni ham tashlab qo'ymasligimiz kerak.

5. Turk tilidan faqat badiiy emas, diniy kitoblar ham ortiq darajada ko'p o'girilyapti. Ulamolar ularning arabchasini o'qib olishlari mumkin bo'lgani holda, buncha ko'p asarlarni tarjima qilish boisi, nazarimizda, o'zbek eliga diniy ma'rifat berishni ko'zlash emas, balki avvalo diniy kitoblar ko'p sotilayotganligi, bu tarjimalar daromad manbai ekanligini korchalonlar, uddaburonlar payqab qolganligi bo'ldi. Eng yomoni, diniy xilma-xil kitob ko'paygani sari, ulamolar orasida ixtilof va munozaralar ham avj olib borayotibdi. Axir, butun xalq murattab qori va mulloyi za-

bardast bo'lishi shart emas, tor spesifik masalalarni minglab nusxa chop etaverish diniy ma'rifatning ziddiga xizmat qilib qolishi ham mumkin.

6. Tarjima sohasidagi eng chatoq holat – o'girilgan asarlarning tili va uslubi chatoqligi bo'lyapti, buning oqibatida nafaqat diniy mtlnlar, balki umumo'zbek adabiy tili parokanda bo'lib ketyapti. Atigi o'n yil ichida "Sevara Nazarxondan yangi qo'shiq" (Sevara Nazarxonning yangi qo'shig'i, deyish o'rniga), "Mahalladagi ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash" (ish bilan ta'minlash, deyish o'rniga), "qonun ijrosini ta'minlash" (qonunga amal qilish, deyish o'rniga) kabi so'zma-so'z, hijjaviy o'girmalar paydo bo'ldi, tezroq oldi olinmasa, ular ham "oliygoh" kabi naqd xato, chuchmal so'zlar singari ommalashib ketishi mumkin. Bunaqa xatolarga, tilimiz tabiatini buzadigan ifodalarga ko'nikib ham borayotibmiz.

7. Til va tarjima borasida muammolar ko'pligini dalillash uchun bittagina so'zni misolga keltira qolaylik. O'ttiz yildan oshdi, bizda "qirol", "qirolicha" degan g'alati so'zlar rosa urchidi. Xo'sh "qirol" va uning urg'ochisi "qirolicha" tushunchalari qayoqdan paydo bo'ldi? Agar buni inglizlardan kelgan desak, inglizlar hukmdor (podshoh)ni "korol" emas, "king" deydi. "Korol" degan so'z o'n ikki yarim asr avval franklarga hukmdorlik qilgan Buyuk Karl nomidan olingan. "Sezar"dan ruslar "sar" (shoh) yasab olganlari kabi, "Karl" nomi korol degan titulga bois bo'lgan. Xo'p, yaxshi, lekin "korol"ning Sharqqa nima aloqasi bor?

Ba'zi mutarjimlarning tanballigi, ko'r-ko'rona tarjima qilishlari orqasida "Saudiya Arabistonining podshohi" degan ma'no "Saudiya Arabistoni qiroli" deb taqdim qilinadi. Holbuki, arablarda qirol bo'lmaydi, chunonchi Saudiya Arabistoni podshohi arab tilida "Malikul mamlakati al Arabiya as Saudiya" deb ataladi. Ya'ni, qirol emas, malik. Endi o'zbek tilida uning "qirolicha" degan "jenskiy rod"i ham yasalgan. "Qirol" so'ziga "icha" degan jinsiy mansubiyat qo'shimchasi qaysi tildan olib kiritilgan – hechkim bilmaydi. Koreyslarning "Dengiz malikasi" deb atalishi lozim bo'lgan kinofilmi nomi bizda "Dengiz qirolichasi" deb ruschadan gula ko'tarib o'tkazib qo'ya qolingan. Koreyslarda qirol yo qirolicha degan so'z mavjud bo'lsa ham mayli edi.

8. Bu – bittagina so'z ustidagi gap. Tilimizni bunaqa chuchmal, bema'ni so'zlardan tozalash, eshitganda odamning g'ashi keladigan ifoda shakllaridan orasta qilish kerak. Yo'qsa, shunday go'zal, ohangdor, ifodaga boy lisonimizni boy beramiz. Bunday hollar esa yuz-yuzlab. Ana shunday qila olsakina ona tilimiz turli dardlardan forig' bo'ladi, tobora sog'ayadi, qaddini rostlaydi va ozod, erkin xalqning ona tili sifatida dunyoning yetakchi tillari orasidan o'ziga munosib bo'lgan o'rinni egallaydi.

9. Tarjimachilik deganda asosan badiiy asarlarni o'girish masalalari tushuniladigan bo'lib qoldik. Holbuki, badiiy tarjimaning o'zi bu yangi davrda kifoya

qilmaydi. Ilmning filologiya va tarix kabi bir-ikki sohasidagi adabiyotlarnigina emas, barcha fanlarni, texnikaviy asarlarni, tibbiyotga oid, buxgalteriya va bank sohasini, falsafa va iqtisodiy kitoblarni, yana boshqalarini tobora kengroq qamrov bilan o‘zbekchaga tarjima qilishimiz, bunday tarjimalarning qanaqa xususiyatlari borligini inkishof etib, muammolarini o‘rganishga, hal etishga kirishishimiz kerak. Chunki badiiy adabiyotning bir o‘zi ona tilimizni davlat tili darajasiga ko‘tarishga qodir emas.